

ƏHMƏD AĞAOĞLUNUN JURNALİSTİKA FƏALİYYƏTİNDƏ TÜRKÇÜLÜK VƏ İDEOLOJİ MÖVZULAR

Mahir Qəribov
tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Bakı Dövlət Universiteti
Milli mətbuat tarixi
kafedrasının doktorantı
E-mail: mahir_garibov@yahoo.com
<https://orcid.org/0009-0002-8183-5802>

Xülasə

Əhməd Ağaoğlu Azərbaycan və Türkiyə ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamış, türkçülük ideologiyasının əsas təbliğatçılarından biri kimi tanınmış ziyalıdır. Onun jurnalistika fəaliyyəti türk dünyasının milli şüurunun oyanışında və təhsil, mədəniyyət, qadın hüquqları kimi sahələrdə islahatların təşviqində mühüm rol oynayıb. Məqalədə Əhməd Ağaoğlunun jurnalistika fəaliyyətində türkçülük ideyasının təzahürü və onun diqqət yetirdiyi prioritet mövzular təhlil edilir. Ağaoğlu mətbuat səhifələrində siyasi-publisistik yazıları ilə müntəzəm çıxışlar edir, öz fikirlərini elmi və islam dini görüşləri fonunda şərh edir, azad söz, demokratik ruhlu fikirlərini oxuculara çatdırırdı. Bu dövr, milli mətbuatın təsirinin güclənməsi jurnalistikanın ictimai fikir tribunasına çevrilməsi dövrü, həmin tarixi mərhələnin məhsuludur. “Kaspi”, “Həyat”, “İrşad” və “Hikmət”, “Türk Yurdu”, “Xalqa Doğru” kimi nəşrlərdəki fəaliyyəti, türkçülük ideologiyasının formalaşmasındakı rolu və ictimai islahatlara verdiyi töhfələr işıqlandırılır. Bu məqalədə Ağaoğlunun türkçülüklə bağlı milli ideoloji görüşləri verilməklə bərabər bu mənəvi irsin tədqiqi, çağdaş türk dünyasında milli-mədəni dəyərlərin qorunması, təbliğinin əhəmiyyətindən bəhs olunur.

Açar sözlər: Əhməd bəy Ağaoğlu, türkçülük, jurnalistika, milli şüur, qadın hüquqları, təhsil islahatları.

TURKISM AND IDEOLOGICAL THEMES IN AHMAD AĞAOĞLU'S JOURNALISTIC ACTIVITIES

Mahir Garibov
Doctor of Philosophy in History
Baku State University
PhD doctorant at the Department of
National Press History
E-mail: mahir_garibov@yahoo.com
<https://orcid.org/0009-0002-8183-5802>

Abstract

Ahmad Agaoghlu was an influential intellectual who played a significant role in the socio-political life of both Azerbaijan and Turkey, and he is recognized as one of the leading advocates of the ideology of Turkism. His work in journalism contributed greatly to the

awakening of national consciousness across the Turkic world and promoted reforms in areas such as education, culture, and women's rights. This article analyzes the manifestation of Turkist ideas in Ahmad Agaoglu's journalistic activity and examines the priority topics he emphasized. Through his regular contributions to the press with political and publicist writings, Agaoglu conveyed his views within the framework of scientific reasoning and Islamic thought, articulating his ideas about freedom of speech and democratic values to the readership. This period reflects a historical stage in which the influence of the national press intensified and journalism evolved into a platform for shaping public opinion. His involvement with publications such as *Kaspi*, *Hayat*, *Irshad*, *Hikmet*, *Türk Yurdu*, and *Khalka Doghru* is highlighted, along with his role in the development of Turkist ideology and his contributions to social reform. In addition to presenting Agaoglu's national ideological perspectives related to Turkism, the article also discusses the importance of studying this intellectual legacy and preserving and promoting national-cultural values within the contemporary Turkic world.

Keywords: Ahmad Agaoglu Turkism, journalism, national consciousness, women's rights, educational reforms.

1. Giriş

Əhməd bəy Ağaoğlu Azərbaycan və Türkiyə tarixində çoxşaxəli fəaliyyəti ilə tanınan görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Siyasətçi, hüquqşünas, pedaqoq və yazıçı kimi fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, onun jurnalistika sahəsindəki rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Qafqaz, Osmanlı imperiyası və Rusiya imperiyası kimi fərqli coğrafiyalarda fəaliyyət göstərən Ağaoğlu, türk xalqlarının milli şüurunun oyanışında və türkçülük ideologiyasının yayılmasında mühüm rol oynamışdır. Onun qəzet və jurnallardakı yazıları türk dünyasının siyasi, ictimai və mədəni problemlərinin həllinə yönəlmişdir. Bu məqalədə Əhməd bəy Ağaoğlunun jurnalistika fəaliyyətində türkçülük ideyalarının təzahürü, onun prioritet hesab etdiyi mövzular və bu mövzuların dövrün ictimai-siyasi kontekstindəki rolu təhlil edilir. Məqalənin məqsədi Ağaoğlunun jurnalistika vasitəsilə türkçülük ideologiyasının inkişafına və ictimai islahatlara verdiyi töhfələri sistemli şəkildə araşdırmaqdır.

2. Əhməd bəy Ağaoğlunun jurnalistika fəaliyyətinin əsas mərhələləri

Azərbaycanın ictimai-siyasi fikir tarixində özünəməxsus yeri olan Əhməd bəy Ağaoğlu ilk təhsilini Şuşada, daha sonra Parisdə hüquq fakültəsində oxuduqdan sonra 1896-cı ildə vətənə dönmüş, Şuşada ilk kitabxana və qiraətxana açmışdır. 1897-ci ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin dəvəti ilə Bakıya gələrək “*Kaspi*” qəzetində məqalələr yazmağa başlamış, “*Həyat*”, “*İrşad*”, “*Tərəqqi*”, “*Proqres*”, daha sonra isə Türkiyəyə gedərək orada “*Tərcümani-həqiqət*”, “*Hakimiyyəti-milliyə*”, “*Hikmət*”, “*Axın*” və digər qəzetlərində redaktor və baş redaktor vəzifələrində çalışmışdır. Ağaoğlu İstanbulda “*Türk Yurdu*” və “*Türk Ocağı*” kimi türkçülük hərəkatının mühüm platformalarında aktiv fəaliyyət göstərmiş, Ziya Gökalp və Yusuf Akçura kimi türkçü ziyalılarla birgə çalışmışdır. Onun “*Türk Yurdu*” jurnalında dərc etdiyi “*Türk Aləmi*”, “*Osmanlı İnkılabının Şərqdəki Təsirləri*” və “*İslamda Millət Məsələsi*” kimi məqalələr türkçülük ideologiyasının ideoloji əsaslarını formalaşdırmaqda mühüm rol oynamışdır. Ağaoğlunun jurnalistika fəaliyyəti türk xalqlarının vahid mədəni və siyasi kimliyinin formalaşmasına xidmət etmiş, yazıları sadəcə təbliğat xarakterli deyil, həm də təhsil, insan hüquqları, milli şüurun inkişafı kimi mövzuları əhatə etmişdir. Əhməd Ağaoğlu türkçülüğü

“bəşəriyyətin təkamülü tarixində ikinci böyük mərhələ” kimi qiymətləndirmiş və bunun xalqların azadlıq mübarizəsində mühüm rol oynadığını vurğulamışdır. [Akçura Y, (2005), s. 32]

Onun jurnalistika fəaliyyətində türkçülük bir neçə istiqamətdə özünü göstərmişdir. Milli şüurun inkişafı: Ağaoğlu öz yazılarında türk xalqlarının vahid mədəni və siyasi kimliyini vurğulayaraq, onların öz tarixi köklərinə qayıtmasını təşviq etmişdir. “Türk Yurdu”, “Xalqa Doğru” və digər jurnallarda dərc etdirdiyi yazılarında o, türk xalqlarının birliyini və müstəqillik uğrunda mübarizəsini dəstəkləyən ideyalar irəli sürmüşdür. [Gökəlp Z. (1923), s. 34]

Türkçülüyn İslamla sintezi: Ağaoğlu türkçülüyn İslamla ziddiyyət təşkil etmədiyini sübut etməyə çalışmış, İslamın türk xalqlarının mənəvi birliyində mühüm rol oynadığını qeyd etmişdir. “İslamda Millət Məsələsi” adlı məqaləsində o, İslamın türkçülük ideologiyası ilə uzlaşdığını və bu iki ideyanın bir-birini tamamlayıcı olduğunu müdafiə etmişdir. [Qəribov, M. (2024), s. 89]

Anti-imperialist mövqe: Ağaoğlu öz yazılarında Rusiya və digər imperial qüvvələrə qarşı türk xalqlarının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu müdafiə etmişdir. 1905-ci ildə Bakıda “Difai” təşkilatını quraraq çar hökumətinə və erməni daşnaklarına qarşı mübarizə aparmış, bu ideyalarını qəzet məqalələrində də əks etdirmişdir.

3. Jurnalistika fəaliyyətində əsas mövzular

Əhməd bəy Ağaoğlunun jurnalistika fəaliyyətində diqqət yetirdiyi əsas mövzular aşağıdakılardır:

3.1. Təhsil islahatları

Ağaoğlu təhsilin millətin inkişafında əsas amil olduğunu vurğulamış və bu mövzuya xüsusi diqqət yetirmişdir. İstanbulda maarif müfəttişi kimi çalışdığı dövrdə o, özəl və dövlət məktəblərində apardığı müşahidələr əsasında təhsil sistemindəki problemləri təhlil etmiş və islahat təklifləri irəli sürmüşdür. “Kaspi” və “Həyat” qəzetlərində dərc etdiyi məqalələrdə o, təhsilin milliləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi ideyasını təbliğ etmişdir. [Hüseynzadə, Ə. (1905) s.1]

3.2. Milli şüur və kimlik

Ağaoğlu jurnalistika fəaliyyətində türk xalqlarının milli şüurunun formalaşmasına xüsusi diqqət yetirmişdir. Onun “Türk Yurdu” jurnalında dərc olunan məqalələri türk xalqlarının tarixi, mədəniyyəti və dilinin birliyini təbliğ etmişdir. O, türkçülüyn yalnız siyasi deyil, həm də mədəni və əxlaqi bir hərəkət olduğunu qeyd etmişdir. Ağaoğlu “Sərbəst insanlar ölkəsində” əsərində “Millət və ziyalılar” mövzusunda toxunaraq yazır ki: “Millətə rəhbərlik edən, onun əməl və arzularına tərcüman olan zümrə ziyalılardır. Bu zümrə adətən millətin bir aynası olur, millət nədirsə, o da odur, o nə isə, millət də odur” [Ağaoğlu A. (1930), “Sərbəst İnsanlar Ülkesinde”, s. 68]

3.3. Ədalət və hüquq məsələləri

Hüquqsünas kimi təhsil alan Ağaoğlu, jurnalistika fəaliyyətində ədalət və hüquq məsələlərinə də toxunmuşdur. O, xüsusilə erməni təbliğatına qarşı yazdığı məqalələrdə

Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etmiş və bir sıra qəzetlərdə dərc olunan yazılarında pantürkizm və panislamizm ittihamlarına cavab vermişdir.

3.4. Qadın hüquqları

Ağaoğlu qadın hüquqlarının tərəfdarı kimi tanınmış və bu mövzuda bir sıra əsərlər yazmışdır. “İslamiyyette Kadın” əsərində o, İslamdan əvvəl və sonrakı dövrlərdə qadınların vəziyyətini təhlil etmiş, qadınların cəmiyyətdəki rolunun gücləndirilməsinin zəruriliyini vurğulamışdır. [Ağaoğlu A. (2022), s. 21] O, Türk qadınlarının təhsil alması və ictimai həyatda aktiv iştirak etməsi üçün ciddi təbliğat işi aparmışdır.

4. Əhməd Ağaoğlunun jurnalistika fəaliyyətinin təsiri

Əhməd Ağaoğlu XX əsr Azərbaycan və ümumilikdə Türk dünyası ziyalılarının öncüllərindən biri kimi ictimai fikrin formalaşmasında mühüm rol oynamış, jurnalist fəaliyyəti təkcə informativ xarakter daşımamış, eyni zamanda ideoloji, maarifləndirici və islahatçı bir missiya ilə müşayiət olunmuşdur. Ağaoğlunun mətbuatda qələmə aldığı yazılar milli oyanışın başlıca intellektual dayaq nöqtələrindən biri olmuşdur. Əhməd bəy Ağaoğlunun jurnalistika fəaliyyəti türk dünyasında milli şüurun oyanışına və ictimai islahatların həyata keçirilməsinə ciddi təsir göstərmişdir. Onun yazıları sadəcə dövrün ictimai-siyasi problemlərini işıqlandırmamış, həm də gələcək nəsillər üçün ideoloji və mədəni miras yaratmışdır. Əhməd Ağaoğlunun jurnalistika fəaliyyətini fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri onun Türkcülük ideologiyası və milli kimlik məsələlərinə dərin diqqət yetirməsidir. O, “Kaspi”, “Həyat”, “İrşad”, “Türk Yurdu”, “Hikmət” və “Xalqıa Doğru” kimi nüfuzlu qəzet və jurnallarda yazıları ilə çıxış edərək milli birlik, təhsil islahatları, qadın hüquqları, mədəni dirçəliş və cəmiyyətin modernləşməsi mövzularına dair fikirlərini geniş auditoriyaya çatdırmışdır. [Babaşlı A. (2022), s. 17] Bu yazılar sadəcə publisistik materiallar deyil, həm də Türk dünyasının gələcək inkişaf yoluna işıq tutan ideoloji bələdçilər kimi çıxış edirdi. Onun məqalələri hər zaman türk xalqlarının milli birliyi və müstəqillik ideyasını gücləndirmişdir. Ağaoğlunun fikirlərində milli mətbuatın yalnız xəbər daşıyıcısı olmaqdan çıxaraq, bir maarif və tərbiyə vasitəsinə çevrilməsi ideyası aydın şəkildə görünür. O, qələmini xalqın oyanışı və milli şüurun formalaşması üçün bir silah olaraq istifadə etmişdir.

Ağaoğlunun insan hüquqları və təhsil islahatları ilə bağlı yazıları cəmiyyətdə müasir düşüncə tərzinin formalaşmasına kömək etmiş, qadınların cəmiyyətdəki roluna dair mütərəqqi baxışları onun yazılarında geniş yer almış və bu mövzuda cəmiyyətin konservativ təbəqələrinə qarşı cəsarətli bir mövqe sərgiləmişdir. Onun türkcülük ideologiyasını İslamla sintez etmək cəhdləri türk dünyasında dini və milli kimliyin harmoniyasına xidmət etmişdir.

5. Nəticə

Əhməd Ağaoğlu jurnalist fəaliyyəti ilə Türk dünyasının ictimai, siyasi və mədəni inkişafında mühüm rol oynamışdır. Türkcülük ideologiyasını müdafiə edən yazıları milli şüurun oyanmasına, təhsil və qadın hüquqları kimi sahələrdə islahatların təşviqinə töhfə vermişdir. Onun mətbuatdakı yazıları Türk dünyasının birliyi və inkişafı uğrunda göstərdiyi səylərin əyani nümunəsidir. Ağaoğlunun jurnalist fəaliyyəti türkcülük ideologiyasının əsaslarının formalaşmasında və ictimai islahatların həyata keçirilməsində dərin təsir göstərmiş, yazıları bu gün də Türk dünyasının mədəni və siyasi tarixinin araşdırılmasında mühüm mənbə kimi

qiymətləndirilir. Ağaoğlu həmçinin milli azadlıq və müstəqillik ideyalarının təşəkkülündə mətbuatın önəmli rolunu vurğulamışdır. O, milli mətbuat vasitəsilə xalqı milli dəyərlərə, özünüdərkə və ictimai məsuliyyətə çağırmış, siyasi proseslər zamanı ictimai birliyi möhkəmləndirmək üçün jurnalistikadan fəal şəkildə istifadə etmişdir. Əhməd Ağaoğlunun jurnalist fəaliyyəti yalnız düşüncələrini yaymaqla məhdudlaşmamış, həm də ideyaları ilə gələcək nəsillərin dünyagörüşünə istiqamət vermişdir. Türkçülük ideologiyasına əsaslanaraq milli kimlik, təhsil, inşaa hüquqları və ictimai islahatlar mövzusunda yazdığı məqalələr onun Türk dünyasındakı əhəmiyyətini açıq şəkildə ortaya qoyur. O, həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə ictimai rəyin formalaşmasında bir körpü rolunu oynamışdır. Yazılarında birlik və həmrəyliyə daha çox önəm verən Ağaoğlu Birinci Dünya Müharibəsi illərində *“Bu müqəddəs və ülvi mübarizəyə heç bir xüsusi fikir qarışa bilməz, heç kim şəxsi iftixar hissi ilə burdan özünə pay ala bilməz”* deyərək milli birliyin təşəkkül tapması üçün *“Mən və ya siz kim olmağımızdan asılı olmayaraq, ortağ və müqəddəs amallar uğrunda mübarizə apararkən əl-ələ verib, ürəkdən-ürəyə birləşək, mənəvi birliyimizi dünyaya çatdıraq!”* çağırışı etmişdir. [Ağaoğlu A, (1915), Vahdet-i İslamiyyə, s. 411]

“Türklük bölünmə qəbul etməyən bir tamdır. Harada olursa olsun ona xidmət etmək mübarəkdir, müqəddəsdir” [Ağaoğlu A, (2010), s. 73] deyən Əhməd bəy Ağaoğlu “Sırat-ı müstəqim”də dərc olunan məqalələrində də təmsil etdiyi xalqın azadlığı və istiqlalı üçün çalışmış, müsəlman türk millətinin birliyini, yüksəlişini, ləyaqətini və namusunu bütün gücü və varlığı ilə müdafiə etmişdir. O, qələmindən maarifləndirmə və cəmiyyətin dəyişimi üçün bir vasitə kimi istifadə etmiş, cəmiyyətin inkişafı, modernləşməsi məqsədini qarşıya qoymuşdur. Jurnalist fəaliyyəti vasitəsilə həm öz dövrünün problemlərinə işıq tutmuş, həm də gələcək nəsillər üçün zəngin bir intellektual irs qoyub getmişdir. Bu xüsusiyyəti ilə Türk mətbuat tarixində və fikir həyatında Əhməd Ağaoğlu xüsusi yerə malikdir. Ağaoğlunun jurnalistika fəaliyyəti milli mətbuatın ideoloji və intellektual səviyyədə inkişafına güclü təsir göstərmiş, mətbuatdakı yazıları yalnız öz dövrünün deyil, həm də bu günün oxucusu üçün dəyərli intellektual mirasdır.

Ədəbiyyat

1. Ağaoğlu A, “İslamiyette Kadın”. İstanbul, 2022.
2. Ağaoğlu A. “Türk Aləmi”. Türk Yurdu, № 4, səh. 12-18. (1912).
3. Ağaoğlu A, “Vahdet-i İslâmiyyə”, Sırat-ı Müstâkîm, cild: 13, 18 Şubat 1915, s. 118.
4. Ağaoğlu A, “Mütareke ve Sürgün Hatıraları”, İstanbul, 2010
5. Ağaoğlu A, Serbest İnsanlar Ülkesinde, İstanbul 1930
6. Akçura Y. “Türkçülük ve Ahmet Ağaoğlu”, İstanbul, 2005
7. Babaşlı, M. “Əhməd bəy Ağaoğlunun milli ziyalılığın meyarları barədə görüşləri və aktuallığı”, Bakı 2022
8. Gökalp, Z. “Türkçülüyn Esasları”. Ankara, 1923
9. Hüseyinzadə, Ə. “Qəzetimizin Məsləyi”, Həyat № 1, Bakı 1905
10. Qəribov M. *“İslam Məcəmuəsində Əhməd Ağaoğlunun dini-ideoloji görüşləri”*, “Akademik Tarih ve Düşünce” Dergisi, Ankara 2024, s-87-95